

DORIVOR GULXAYRI O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI VA ETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Aytmuratova Nilufar Abilseyt qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti Dorivor o‘simliklar agroekologiyasi va introduksiyasi kafedrası magistranti

aytmuratovalily@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588812>

Annotatsiya: Maqolada dorivor gulxayri o‘simligining shifobaxsh xususiyatlari, biologiyasi, morfologiyasi va etishtirish texnologiyasi haqida bayon etilgan. Dorivor gulxayri o‘simligini tashqi ko‘rinishi va agrotexnik tadbirlari o‘rganildi.

Kalit so‘z: Dorivor gulxayri parvarishi, agrotexnik omillar, dorivor gulxayri morfologiyasi, dorivor gulxayrini ekish.

Аннотация: В статье описываются лечебные свойства, биология, морфология и технология выращивания лекарственного алтея. Изучены внешний вид и агротехнические методы выращивания лекарственного алтея.

Ключевое слово: Уход за лекарственной алтей, агротехнические методы, морфология лекарственной алтей, посадка лекарственной алтей.

Annotation: The article describes the medicinal properties, biology, morphology and cultivation technology of *Althaea Officinalis*. The appearance and agronomic methods of cultivation of medicinal *althaea officinalis* are studied.

Key word: Care of *althaea officinalis*, agrotechnical factors, morphology of *althaea*, planting of *althaea officinalis*.

Dorivor gulxayri - *Althaea Officinalis* L, Gulxayridoshlar Malvaceae oilasiga mansub ko‘p yillik o‘t-o‘simlik. Poyasi bitta yoki bir nechta, tik o‘sovchi, shoxlanmagan yoki yuqori qismi shoxlangan, bo‘yi 1,5 m gacha etadi. Barglari uch yoki besh bo‘lakli poyasining yuqori qismidagilari butun, tuxumsimon bo‘lib, bandi yordamida poyasida ketma-ket joylashgan, pushti yoki oq rangli gullari barg qo‘ltig‘ida, poya va shoxlari uchida to‘p-to‘p bo‘lib joylashadi. Mevasi yassi, yumaloq, ko‘p urug‘li tup pista. Iyun-sentabr oylarida gullaydi, mevasi iyuldan boshlab etiladi. Tibbiyotda gulxayrining ikki turidan foydalaniladi.

Qo‘llaniladigan qismi: Ildizi va ildizpoyasi, ba‘zi hollarda barglari bilan gullari ishlatiladi.

Ishlatilishi: Ildiz preparatlari (kukuni, damlamasi, quruq ekstrakti, sharbati) va mukaltin balg‘am ko‘chiruvchi, ko‘krakni yumshatuvchi, o‘rab oluvchi va yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida nafas yo‘llari hamda me‘da-ichak (gastrit, enterokolit va boshqa) kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Maydalangan ildizi nafas yo‘llari shamollaganda ishlatiladigan yig‘malar-choylar tarkibiga kiradi. Ildizidan tayyorlangan sharbati farmasevtika amaliyotida suyuq dorilar ta‘mini yaxshilash uchun, kukuni hapdori tayyorlashda qo‘llaniladi. [3]

Agrotexnik tadbirlar: Dorivor gulxayri ko‘p yillik o‘t o‘simlik bo‘lib, bo‘yi 3-4 yilda 2-2,5 m ga etadigan, ildizpoyasi yo‘g‘on, ildizi qalin etli, 1-2 metr chuqurlikgacha etadi. Ildizpoyasi va o‘q ildizi birinchi yili oxirlaridayoq yog‘ochga aylanadi. [1]

Olib borilgan kuzatishlardan ma‘lum bo‘lishicha, gulxayri havoning yozgi quruqligiga, tuproqning qisqa muddatli qurishiga (ildiz tarmoqlari yaxshi rivojlanganligi tufayli) bardosh beradi, shamolga chidamli, qishki sovuqlardan talofat ko‘rmaydi. O‘simlikka xos maxsus zararkunanda va kasalliklar aniqlanmagan.

Dorivor gulxayri tuproqning unumdorligi va tarkibiga befarq o‘simlikdir. Respublikamizdagi barcha turdagi tuproqlarda o‘stirish mumkin. Faqat sho‘r tuproqli va botqoq erlarni yoqtirmaydi.

Ildizi 2- va 3-yili yig‘ib olinadi, urug‘i olinadigan dalalarda ekin 6-8-yil saqlanadi. Shu boisdan gulxayri poliz-sabzavot ekinlaridan bo‘shagan, begona o‘tlardan tozalangan maydonlarga ekiladi.

Kuzgi shudgorlash vaqtida har gektar maydonga 90 kg dan superfosfat yoki 40 kg dan go‘ng solinadi. Maydon 25-30 sm chuqurlikda haydaladi.

Gulxayri urug‘i erta bahorda (mart) yoki kech kuzda (noyabr) ekiladi. Kuzda ekilganda urug‘ unuvchanligi yaxshi bo‘ladi. Bahorgi ekishda qiyg‘os unishi uchun urug‘ 2-3 soatcha 20-25 daraja iliq suvda ivitib qo‘yiladi, keyin to‘shalgan brezent yoki bo‘z ustiga yupqa qilib yoyiladi, tez qurishi uchun dam-badam aralashtirib turiladi. Sochiluvchanlik xususiyatga ega bo‘lgandan keyin ekishga kirishiladi. Urug‘ qadash chuqurligi 1 sm atrofida, qatorlar oralig‘i 60-70 sm, gektariga 8-10 kg urug‘ sarflanadi. Sabzavot urug‘i ekish uskunasi yordamida bahyalab ekiladi.

Maysalarida 3-5 tadan chin barg hosil bo‘lgach, egat olinadi va ketma-ket suv quyiladi. Birinchi sug‘orishdan 7-10 kundan keyin yagana qilinadi va har 1 metr masofada 5-7 tadan baravj nihollar qoldiriladi. Nihollarning bu darajada siyraklantirilishi o‘simlikning durkun bo‘lishini ta‘minlaydi. [2]

Ikkinchi va keyingi yillarda esa o‘simlikning bo‘yi 200-230 sm dan oshadi. Dorivor gulxayri ekilgan maydonlar birinchi yili 5-6 marta o‘toq qilinadi va oralari kultivatsiya yordamida yumshatiladi. Zaruratga ko‘ra o‘simliklar orasidagi begona o‘tlar qo‘l kuchi bilan tozalanadi. [1]

Gulxayri ekilgan maydon birinchi yili 4-5 marta yumshatiladi (may-avgust), 8-10 marta sug‘oriladi (may-1, iyun-2-3, iyul-3, avgust-2, sentyabr-1). Ikkinchi va keyingi yillarda 6-8 marta sug‘oriladi (iyun -2, iyul -3, avgust-2, sentyabr-1), 2-3 marta o‘toq qilinadi (may, iyun). Zaruratga qarab o‘simliklar orasidagi begona o‘tlar qo‘l kuchi bilan o‘taladi.

Gulxayri to‘plarining shox-shabbalari bir-biriga tutashib ketganidan keyin mayda begona o‘tlar o‘simlik soyasida qolib qurib ketadi, o‘sib ketgan begona o‘tlargina qo‘lda yulib tashlanadi. [2]

Gulxayrining poyalari qirqilmay dalada qishda qoldiriladi. U qorni tutib qolishda yordam beradi. Ayniqsa eroziyaga uchraydigan erlarga ekilgan dorivor gulxayri tuproqni yuvilishdan saqlaydi. [1]

Yoxud 10-15 sm qoldirib, o‘roq mashinada o‘rib olinadi va molga ozuqa sifatida beriladi. O‘rilgan poyalar daladan yig‘ib olingach, bahorda qator oralari kultivatorida yumshatiladi, ayni vaqtda har gektar erga 60 kg dan azotli o‘g‘itlar solinadi (aprel - may boshlarida). Shonalash oldidan (iyun boshlari), lekin o‘simlik shox-shabbalari tutashib ketguniga qadar, ikkinchi marta azotli o‘g‘it solinadi. [2]

Erta bahorda qurigan poyalar daladan yig‘ib olingach, o‘simlik oralari kultivatorida ayni vaqtda har gektar erga 50-60 kg dan azotli va fosforli o‘g‘itlar bilan (aprel oyining oxirlarida) oziqlantiriladi. Ikkinchi marta shonalash fazasida gulxayrining shox-shabbalari tutashib ketguniga qadar (iyun oxiri) 40 kg dan azot va 30 kg dan kaliy o‘g‘iti bilan oziqlantiriladi. Mineral o‘g‘itlarni sug‘orishdan oldin amalga oshirishni tavsiya qilinadi. Gulxayri hayotining ikkinchi yili (avgust oylarining boshlarida) meva tugadi. Urug‘lari poyasining 10 sm dan 230 sm gacha balandligida, asosiy qismi 60-80 sm oralig‘ida joylashadi. [1]

Mevasi pishganidan keyin uzoq vaqt to‘kilmay turadi, bu esa to avgust oyigacha urug‘ yig‘ish imkonini beradi. Buning uchun gulxayri poyasining meva joylashgan qismlari o‘roq bilan qirqiladi, bog‘-bog‘ qilib, xirmonga olib boriladi. Xirmonda g‘alla yanchiydigan to‘qmokda yanchiladi. Urug‘lari don sovurgichda tozalanib, elangach, qoplarga joylanadi.

Ildizi ikkinchi yili, oktyabr oyida yoki erta bahorda, poyalari daladan mola, lavlagi yig‘adigan yoki kartoshka kovlaydigan mashina yordamida yig‘ib olinganidan keyin qaziladi. Qurigan ildiz 20-25 kg dan qilib qopga, 50 kg dan qilib qutilarga joylanadi va quruq, havo almashib turadigan xonada 3 yilgacha saqlanadi. Hosildorlik gektar hisobiga 20-22 sentnerni tashkil etadi. [2]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov “Dorivor o‘simliklar etishtirish texnologiyasi va ekologiya” Toshkent - 2020. b-202-205;
2. B.Yo. To‘xtaev, E.T. Ahmedov, E.T. Berdiev, U.F. Fayzullaev, M. S. Hayitboev, G.A. Chorshanbieva “Dorivor o‘simliklarni o‘stirish va etishtirish” – 2021. b-10-13;
3. M.A. Jo‘raeva “Dorivor o‘simliklar atlası”